

2-TOM, 6-SON

SHERABOD DARYOSI SUVLARI TARKIBIDAGI PB (II) IONINI INVERSION
VOLTAMPEROMETRIK USULDA ANIQLASH

S.A.Zikirov, T.E.Abdurashidova, M.K.Fotihova

Termiz davlat universiteti

Fon elektrolitlarining qo'rg'oshin (II) ionini inversion voltamperometrikusulda aniqlashga ta'siri

Fon elektrolitlarning tabiati inversion voltamperometriyada analitik signal hosil qilishda muhim ta'sir qiluvchi parametrlardan biri sanaladi. Shu boisdan maqbul ish rejimini tanlash uchun biz o'rganilayotgan metallarning tabiatini va

konsentratsiyasining turli tomonlaridagi harakatlarini o'rgandik. Fon elektrolitlari sifatida quyidagi moddalar ishlatilgan: KCl, KSCN, HCl, H₃BO₃, HClO₃, HClO₄,

HNO₃, H₃PO₄, H₂SO₄, NaNO₂, CH₃COOH va C₄H₆O₆ (vino kis.) turli xil konsentratsiyalari va pH analitik signallarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

1-jadvalda qo'rg'oshin (II) ionini aniqlashda fon elektrolitining tabiati yig'ilish potentsiali va cho'qqi balandligi analitik signallariga bog'liqligini o'rganish natijalari keltirilgan

1-jadval

Fon elektrolit tabiatini qo'rg'oshin (II) ionining potentsiali (E_m) va cho'qqi balandligiga (h) ta'siri (C_{Pb(II)} = 0,1 mg/dm³)

Fon elektrolit tabiati va konsentratsiyasi	Pb ²⁺	
	E _m , V	h, mm
0,1 M HCl	-0,45	20
0,1 M HNO ₃	-0,4	23
0,1 M KCl	-0,44	31
0,1 M HCOOH	-0,46	33

1-jadval natijalaridan ko'rinib turibdiki qo'rg'oshin ionini aniqlashda eng yaxshi natijalar HCOOH fon elektrolitlarida kuzatildi. Keyingi tadqiqot natijalarini olishda aynan shu fon elektrolitlaridan foydalandik.

2-TOM, 6-SON

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Матвейко Н. П. и др. Контроль содержания тяжелых металлов в сахаре инверсионной вольтамперометрией //Известия Тульского государственного университета. Естественные науки. – 2016. – №. 2-3. – С. 30-41
2. Канжигалина З.К., Касенова Р.К., Орадова А.Ш. Биологическая роль и значение микроэлементов в жизнедеятельности человека // Вестник Казнму. 2013. №5(2). С. 88-90.
3. Ребезов М. Б. и др. Контроль качества результатов исследований продовольственного сырья и пищевых продуктов на содержание свинца //Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. – 2012. – №. 1 (2). – С. 157-162.
4. Яхшиева З. З., Ахмаджанова Ё. Т. Результаты вольтамперометрического анализа вод айдар-арнасайского озера //Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). С. 882-887.
5. Гумерова Г. И., Сибгатуллина О. С., Теляшева Л. Р. Методика определения свинца в депонирующих средах //химия и инженерная экологияxviii. – 2018. – С. 374-378.

